

ИННОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: ПЕРЕХОД К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доктор философских наук в филологии (PhD),
доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Еренов Мурат

Студент группы-Бх 223 Факультета "Бухгалтерия и менеджмент"
Самаркандского института экономики и сервиса

Yerenovv@gmail.com

Аннотация: Инновации в бухгалтерском учете являются важнейшим аспектом адаптации к меняющемуся ландшафту бизнеса и финансов. С появлением цифровой экономики практика бухгалтерского учета претерпела глубокие изменения, породив новые технологии, методологии и проблемы. В данной статье исследуется динамика инноваций в бухгалтерском учете в контексте перехода к цифровой экономике. В ней рассматриваются движущие силы инноваций, влияние цифровизации на процессы бухгалтерского учета, роль новых технологий, а также проблемы и возможности, которые ждут нас впереди. Рассматривая эти аспекты, данная статья призвана дать представление о том, как специалисты в области бухгалтерского учета могут ориентироваться в инновациях и использовать их для процветания в цифровую эпоху.

Ключевые слова: Инновации, бухгалтерский учет, цифровая экономика, технологии, вызовы, возможности.

Инновации в бухгалтерском учете всегда играли ключевую роль в обеспечении актуальности и эффективности финансовой информации в процессе принятия решений. Однако появление цифровой экономики ускорило темпы изменений, потребовав фундаментальной переоценки традиционных методов бухгалтерского учета. Цель данной статьи - изучить последствия перехода к цифровой экономике для инноваций в области бухгалтерского учета. В начале статьи рассматриваются движущие силы инноваций в бухгалтерском учете, а затем изучается влияние цифровизации на различные аспекты учетных процессов. Затем рассматривается роль новых технологий в развитии инноваций, после чего анализируются проблемы и возможности, которые сопровождают этот трансформационный путь.

Эволюция практики бухгалтерского учета происходит под влиянием нескольких ключевых факторов. Во-первых, изменения в законодательстве и

требования к соблюдению норм вынуждают организации внедрять новые стандарты учета и системы отчетности, что способствует инновациям в методологии учета. Во-вторых, глобализация и растущая сложность бизнес-операций обуславливают необходимость разработки передовых методов учета для точного сбора и интерпретации финансовых данных в разных странах. В-третьих, требования заинтересованных сторон к финансовой информации в режиме реального времени и прозрачности стимулируют внедрение технологических решений в области бухгалтерского учета, которые повышают доступность и своевременность данных. Наконец, конкурентное давление и стремление к операционной эффективности побуждают организации инвестировать в инновационные технологии учета для оптимизации процессов и снижения затрат.

Цифровизация экономики коренным образом изменила процессы бухгалтерского учета, коренным образом изменив способы сбора, обработки, анализа и представления финансовой информации. Одним из основных последствий цифровизации является автоматизация рутинных бухгалтерских задач за счет использования бухгалтерского программного обеспечения и систем планирования ресурсов предприятия (ERP). Такая автоматизация не только повышает эффективность, но и минимизирует риск человеческих ошибок, что приводит к формированию более точной финансовой отчетности. Кроме того, цифровизация облегчает интеграцию разрозненных источников данных, позволяя получать финансовые данные в режиме реального времени и расширять возможности принятия решений. Облачные вычисления еще больше усилили эту тенденцию, предоставив масштабируемые и безопасные платформы для хранения и доступа к финансовым данным из любой точки мира в любое время.

Новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн и аналитика больших данных, играют преобразующую роль в развитии инноваций в бухгалтерском учете. Алгоритмы на базе ИИ используются для предиктивной аналитики, выявления мошенничества и интеллектуальной автоматизации бухгалтерских процессов, позволяя бухгалтерам сосредоточиться на задачах с высокой добавленной стоимостью. Технология блокчейн способна произвести революцию в аудиторских процедурах, обеспечив неизменяемый и прозрачный журнал операций, тем самым повысив целостность аудиторского следа и сократив время и затраты на аудит. Аналитика больших данных позволяет бухгалтерам извлекать ценные сведения из больших объемов структурированных и неструктурированных данных, способствуя более эффективному принятию решений и управлению рисками.

Хотя инновации в бухгалтерском учете открывают множество возможностей, они также создают ряд проблем, которые необходимо решать.

Одной из основных проблем является необходимость повышения квалификации и переподготовки специалистов в области бухгалтерского учета для адаптации к новым технологиям и методологиям. Кроме того, в цифровую эпоху по-прежнему актуальны вопросы безопасности данных, конфиденциальности и соблюдения нормативных требований, что требует надежных систем управления и мер кибербезопасности. Кроме того, быстрые темпы технологических изменений требуют постоянных инвестиций в исследования и разработки, чтобы не отстать от времени. Однако внедрение инноваций также открывает перед бухгалтерскими фирмами широкие возможности для выделения себя на рынке, расширения спектра услуг и повышения ценности услуг для клиентов благодаря аналитике и анализу данных.

Инновации в бухгалтерском учете необходимы для того, чтобы ориентироваться в сложностях цифровой экономики и оставаться впереди конкурентов. Принимая новые технологии, переосмысливая процессы учета и формируя культуру постоянного обучения и адаптации, специалисты в области бухгалтерского учета могут открыть новые возможности для создания стоимости и принятия стратегических решений. Несмотря на значительные трудности, возможности, открывающиеся благодаря инновациям, не менее обширны и обещают более эффективную, прозрачную и устойчивую экосистему бухгалтерского учета в цифровую эпоху.

Список литературы:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
4. Ибрагимова, М. И., & Рустамова, Д. З. (2024). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. Miasto Przyszłości, 44, 98-103.
5. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.
6. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

7. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

8. Зиёдиллоева, Ф., & Ибрагимова, М. И. (2024). РОЛЬ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. Journal of new century innovations, 44(1), 163-165.

9. Yuldasheva D.V.Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

10. Yuldasheva D.V.Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

11. Юлдашева Д.Б.Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

12. Yuldasheva D.V.Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

13. Ибрагимова, М. И. (2023). Виртуальный образовательный туризм как новый вид туризма. ORIENSS, (4), 550553.

14. Yuldasheva D.V. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

15. Yuldasheva D.V.Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

16. Yuldasheva D.V.Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.

17. Роль профессионального бухгалтера в обеспечении устойчивости /Теория и практика управленческого учета — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL — [www. gaap.ru](http://www.gaap.ru). — С.257-259.